

«СОГЛАСУЮЩИЕ И СИММЕТРИРУЮЩИЕ АНТЕННЫЕ УСТРОЙСТВА»

ИСТИМЕСОВ МАРАТ БУРОМБАЕВИЧ

старший преподаватель – начальник цикла Боевого применения специальных войск, военной кафедры НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

НУРГАЛИЕВ МЕДЕУ КАЙЫРКЕНОВИЧ

старший преподаватель цикла Боевого применения бронетанковых подразделений, военной кафедры НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

МАНАБЕКОВ МАРАТ БОЛДЫБЕКОВИЧ

старший преподаватель цикла Боевого применения специальных войск, военной кафедры НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

БЕРЛИБЕКОВ ТЛЕКТЕС МЕРЕКНОВИЧ

старший преподаватель цикла Боевого применения специальных войск, военной кафедры НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

МУХАМЕДЖАНОВ ЖАНИБЕК ЖУМАБАЕВИЧ

старший преподаватель цикла Боевого применения специальных войск, военной кафедры НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности питания симметричных и несимметричных антенн, а также методы согласования линий передачи и устройства, обеспечивающие симметрирование и плавные переходы между различными типами фидеров. Особое внимание уделено проблемам антенного эффекта фидера, возникающего при неправильном соединении симметричных и несимметричных устройств, и влиянию этих эффектов на диаграмму направленности, коэффициент направленного действия и помехозащищенность радиолинии. Описаны методы узкополосного и широкополосного согласования, включая реактивные шунты, четвертьволновые трансформаторы, ступенчатые и экспоненциальные переходы.*

Также подробно рассмотрены конструкции симметрирующих устройств — запирающие цилиндры, петлевые устройства, симметрирующие приставки и целевые линии, обеспечивающие правильное распределение тока на антенне и трансформацию сопротивлений. Приведен анализ преимуществ различных схем для коротковолнового, УКВ и СВЧ диапазонов, а также обсуждается необходимость комбинированного подхода к согласованию и симметрированию. Полученные выводы позволяют оптимизировать фидерные тракты, минимизировать потери энергии и искажения сигнала, повысить КПД и помехозащищенность радиолиний.

***Ключевые слова:** симметричные антенны, несимметричные антенны, линии передачи, согласование, симметрирующие устройства, фидерные тракты, четвертьволновой трансформатор, экспоненциальный трансформатор, антенное питание, узкополосное и широкополосное согласование.*

Введение

Эффективная работа радиолинии во многом определяется качеством организации питания антенн и согласования линий передачи. Современные системы связи, радиолокации и радиовещания требуют стабильной передачи и приема электромагнитных сигналов с минимальными потерями и искажениями, что особенно актуально при работе в широких

диапазонах частот. Несоблюдение правил подключения симметричных и несимметричных антенн к фидеру приводит к возникновению так называемого антенного эффекта фидера, сопровождающегося несимметричным распределением тока, появлением паразитных электромагнитных полей и снижением коэффициента направленного действия антенны.

Особое значение имеет согласование линий передачи с антенной, позволяющее минимизировать отраженные волны и обеспечивать режим бегущей волны по всей длине фидера. В реальных системах линии передачи часто являются неоднородными, что обусловлено технологическими особенностями изготовления, монтажом, а также эксплуатационными условиями. Неоднородности приводят к изменению амплитуды и фазы электромагнитных волн, снижению передаваемой мощности и увеличению коэффициента стоячей волны.

Целью данной статьи является системное рассмотрение методов питания симметричных и несимметричных антенн, способов согласования линий передачи, а также конструкции и принципа работы симметрирующих и переходных устройств. В статье подробно анализируются узкополосные и широкополосные согласующие устройства, включая реактивные шунты, четвертьволновые трансформаторы, ступенчатые и экспоненциальные переходы. Особое внимание уделено комбинированным устройствам, совмещающим функции согласования и симметрирования, а также их применению в диапазонах КВ, УКВ и СВЧ.

Таким образом, работа направлена на создание целостного понимания процессов передачи энергии от фидера к антенне, минимизации потерь и искажений, повышения КПД и помехозащищенности радиолиний. Полученные результаты и систематизация методов могут быть полезны как для проектирования новых антенн и фидерных систем, так и для оптимизации уже существующих радиолиний.

1. Особенности питания симметричных и несимметричных антенн.

Линии питания антенн обычно состоят из ряда элементов, соединенных друг с другом. В качестве таких элементов могут быть соединительные, согласующие, симметрирующие и другие переходные устройства, выполняющие, в частности, функции перехода между различными типами линий передачи. Для соединения симметричных и несимметричных линий с волной ТЕМ возникает проблема симметрирования. При сочленении отрезков (участков) различных линий возникает проблема плавных переходов, а иногда и трансформации типов волн, например ТЕМ в Н - волну и т.д. Таким образом, симметрирование необходимо только при питании фидерными линиями с волной ТЕМ. Непосредственное соединение симметричных и несимметричных устройств ведет к различным нарушениям режима работы линий передачи. На рис. 1 показано распределение тока на симметричном вибраторе при питании его коаксиальным кабелем. На симметричном вибраторе происходит смещение амплитуд питающих токов, т.е. $|I_{\text{левый}}| > |I_{\text{правый}}|$, а также появляется ток на наружной оболочке кабеля I_k . ЭМ поле, излучаемое I_k искажает ДН антенны, снижает её КНД, КПД в режиме передачи и уменьшает помехозащищенность радиолинии в режиме приема.

Рис. 1. Несимметричное питание вибраторов

Эти нежелательные последствия называются антенным эффектом фидера. Антенный эффект возникает также и в симметричной линии, когда она непосредственно подключается к несимметричному устройству. Поэтому симметричные и несимметричные линии соединяются между собой специальным четырехполосником, который называют симметрирующим устройством или переходным устройством.

К несимметричным антеннам коаксиальный кабель можно подключать непосредственно или через согласующее устройство. Центральный провод (жила) кабеля подключается к вибратору, а экран кабеля к заземлению, противовесу или корпусу, если входное сопротивление антенны равно или соизмеримо с волновым сопротивлением фидера. В противном случае необходимо ставить согласующее устройство.

Непосредственное подключение к симметричному вибратору коаксиального кабеля, как показано на рис. 1, приводит к несимметричному распределению тока и заряда на вибраторе и к изменению его входного сопротивления, а также к появлению тока на наружной оболочке кабеля. Этот ток представляет собой разность противофазных токов от неодинаково возбуждаемых плеч вибратора.

Электромагнитное поле, излученное током фидера, искажает ДН вибратора, снижает его КНД и КПД в режиме передачи, а в режиме приема уменьшает помехозащищенность радиолинии. Это нежелательное явление называют антенным эффектом фидера. При работе горизонтального вибратора на передачу излучение фидера создает паразитное поле с вертикальной поляризацией.

2. Методы согласования линий питания антенн.

Фидерные устройства состоят обычно из большого числа последовательно или параллельно соединенных отрезков различных линий передачи, переходных устройств и других элементов высокочастотного тракта. Поэтому фидерные тракты антенн являются неоднородными линиями передачи. Неоднородность, в первую очередь, определяет входное сопротивление антенны $Z_A = R_A + iX_A$. Неоднородность в линиях также возникает при монтаже или в процессе эксплуатации фидера. В неоднородных линиях передачи ЭМ волна испытывает изменение не только амплитуды, но и фазы. В результате нарушается требуемый режим работы фидера, а его параметры будут характеризоваться комплексными величинами.

Под согласованием понимают комплекс мер по созданию условий передачи энергии сигналов с минимальными искажениями и потерями в линии. Для полного согласования необходимо преобразование сопротивлений в местах сосредоточенных или распределенных неоднородностей с целью получения режима бегущей волны во всем фидерном тракте. Степень согласования оценивается такими параметрами как коэффициент отражения ρ , коэффициент бегущей КБВ или стоячей волны КСВ. При понижении КБВ возрастают

искажения передаваемого сигнала из-за отраженной волны, ограничивается максимально передаваемая мощность $P_{\text{ф max}}$, повышаются U_{max} или I_{max} , а это приводит к пробоям или нагреву фидера ($P_{\text{ф max}} = \text{КБВР}_{\text{доп}}$).

В общем, согласование должно выполняться как в линиях передачи с волной ТЕМ, так и в линиях с продольными волнами (в волноводных трактах).

Фидер может быть идеально согласованный с нагрузкой (антенной), если в нем отсутствуют отраженные волны. Однако при передаче сигналов, занимающих определенную полосу частот, обеспечить идеальное согласование линии с нагрузкой во всей требуемой полосе частот практически невозможно. Реально допустимый уровень рассогласования в требуемой полосе частот задают величиной $\rho_{\text{доп}}$ или $\text{КБВ}_{\text{доп}}$. Тогда, линии в которых выполняется неравенство $\text{КБВ} \geq \text{КБВ}_{\text{доп}}$, называются согласованными с антенной. Параметры $\rho_{\text{доп}}$ или $\text{КБВ}_{\text{доп}}$ зависят от назначения и условий работы фидера.

В функцию согласующих устройств входит либо поглощение, либо компенсация отраженной волны. Согласующие устройства, работающие по методу поглощения отраженных волн, реализуются с помощью аттенюатора, вентиля или циркулятора, которые обычно являются элементами выходных каскадов передатчика или входных контуров приемника. В этих устройствах из-за потери части энергии сигнала КПД высокочастотного тракта снижается.

В линиях питания антенн более широкое применение получили устройства компенсационного типа, называемые еще согласующими трансформаторами. Метод компенсирующих неоднородностей заключается в том, что в линию дополнительно включается неоднородность с противоположным характером реактивности $X_A + X_H = 0$. При этом амплитуды волн отраженных от дополнительной неоднородности и нагрузки (антенны) равны, а их фазы отличаются на 180° .

Схема согласования произвольной нагрузки с фидером показана на рис. 2. Согласующее устройство должно устранить волну, отраженную от нагрузки.

Рис. 2. Согласующий четырехполюсник

Различают согласующие устройства, обеспечивающее узконаправленное и широкополосное (диапазонное) согласование. Все эти устройства могут выполняться на распределенных реактивных элементах или на сосредоточенных L, C .

Согласующие устройства на сосредоточенных реактивных элементах применяется в тех диапазонах частот, где эти элементы можно физически реализовать. На рис. 3 приведен один из вариантов схемы реактивного четырехполюсника для декаметрового диапазона и более длинных волн. Величины индуктивности L и емкости C определяются по формулам:

Рис. 3. Реактивный четырехполюсник, используемый для согласования

$$L = \frac{R_2}{\omega} \sqrt{(R_1 / R_2) - 1} ; C = \frac{1}{\omega R_1} \sqrt{(R_1 / R_2) - 1}, \quad (1)$$

Где $\omega = 2\pi f$ - круговая частота.

В зависимости от величины сопротивления антенны, фидер может подключаться в точках $a-b$ или $c-d$. Если $R_A > \rho_\phi$, то выбирают $R_1 = R_A$ и $R_2 = \rho_\phi$, при этом фидер подключается ко входу $a-b$, а антенна - ко входу $c-d$. В случае, когда $R_A < \rho_\phi$, полагают $R_1 = \rho_\phi$ и $R_2 = R_A$, тогда антенна подключается ко входу $a-b$, а фидер - ко входу $c-d$.

Согласующие устройства также могут выполняться на трансформаторах в различном сочетании элементов L, C . Согласующие устройства выполненные на основе высокочастотных трансформаторов, катушек и конденсаторов, применяемые в коротковолновом диапазоне и на более длинных волнах, как правило, являются неотъемлемой частью передатчиков и приемников.

В антенной технике чаще используют согласующие устройства на линиях с распределенными реактивностями. При этом применяются методы реактивных компенсирующих неоднородностей, а также ступенчатых и плавных переходов. Методы компенсирующей неоднородности находят применение в основном для узкополосного согласования, тогда как ступенчатые и плавные переходы реализуют широкополосное согласование.

2.1 Узкополосные согласующие устройства.

Компенсирующие неоднородности могут включаться последовательно или параллельно линии питания антенн. Шлейфовый трансформатор наиболее легко реализует компенсацию при помощи реактивного шунта (рис. 4), известного в литературе как трансформатор В.В.Татаринова. Он выполняется одношлейфовым или N - шлейфовым.

Известно, что входное сопротивление короткозамкнутого $Z_{\text{вх}}^{\text{кз}}$ и разомкнутого $Z_{\text{вх}}^{\text{хх}}$ шлейфов при отсутствии потерь равны:

$$Z_{\text{вх}}^{\text{кз}} = i\rho_{\text{ш}} \operatorname{tg}(kl_{\text{ш}}) ; Z_{\text{вх}}^{\text{хх}} = -i\rho_{\text{ш}} \operatorname{ctg}(kl_{\text{ш}}), \quad (2)$$

Где $l_{\text{ш}}$ и $\rho_{\text{ш}}$ - длина шлейфа и его волновое сопротивление.

Так как $Z_{\text{вх}}^{\text{кз}} Z_{\text{вх}}^{\text{хх}} = \rho_{\text{ш}}^2$, то по известным измерениям входных сопротивлений отрезка в режимах КЗ и ХХ определяется его волновое сопротивление.

Рис. 4. Шлейфовый трансформатор

Трансформатор сопротивления (см. Рис. 4) состоит из N - отрезков ($N = 0, 1, 2, \dots$) короткозамкнутых или разомкнутых $l_{ш}$ с волновым сопротивлением $\rho_{ш}$, подключенных на расстояниях $l = l_1 + N(\Lambda / 4)$ от нагрузки $Z_A = R_A + iX_A$. Место подключения первого шунта l_1 выбирается так, чтобы $R_A = \rho_{ш}$, а $X_{ш} = -X_A$. Один реактивный шунт обеспечивает полное согласование только на одной частоте. Для согласования в полосе частот используется многоступенчатая схема шлейфов. Однако и в этом случае устройство является узкополосным.

Реактивный шунт чаще применяют для согласования линий с ТЕМ - волной, но его можно реализовать и в волноводных линиях передачи в виде короткозамкнутых отрезков. С помощью реактивного шунта обеспечивается любое значение индуктивного или емкостного входного сопротивления.

В волноводных трактах в качестве реактивной проводимости $Y_{ш} = 1/Z_{ш}$ чаще используют настраиваемые штыри (штыревой трансформатор), реже – диафрагмы в E или H плоскостях. В двухпроводных линиях применяются подвижные настраиваемые шлейфы, а в коаксиальных или полосковых линиях – неподвижные короткозамкнутые или разомкнутые шлейфы.

К примеру - четвертьволновый трансформатор выполняется из линии передачи длиной $\Lambda / 4$, включенной между двумя другими линиями с разными волновыми сопротивлениями. Такое согласующее устройство используется в различных линиях передачи и может выполняться в виде одноступенчатых или многоступенчатых четвертьволновых трансформаторов. На рис. 5. Изображена схема двухпроводной (а) и коаксиальной (б) линий с четвертьволновыми трансформаторами.

Рис. 5. Четвертьволновые трансформаторы

Их работа основана на том, что волны, отраженные от начала и от конца трансформатора, равны по амплитуде и сдвинуты по фазе ($2l_T$) на 180° . Равенство амплитуд отраженных волн выполняются при условии:

$$\rho_\phi / \rho_T = \rho_T / R_A \text{ или } \rho_T = \sqrt{\rho_\phi R_A}. \quad (3)$$

Четвертьволновый трансформатор позволяет согласовать только активное сопротивление нагрузки $R_H = R_A$. При согласовании комплексной нагрузки, на линии находят сечение с минимальным значением E_{\min} или U_{\min} , где $R_{A\min} = \rho_\phi \text{КБВ}$. Для согласования в этом случае $\rho_T = \rho_\phi \sqrt{\text{КБВ}}$. Этот трансформатор называют понижающим. Существует повышающий трансформатор, если он включается в сечении с E_{\max} или U_{\max} , тогда $\rho_T = \rho_\phi / \sqrt{\text{КБВ}}$.

Четвертьволновые трансформаторы находят широкое применение в фидерных трактах с волной ТЕМ, а также в металлических волноводах.

2.2 Широкополосные согласующие устройства. Для согласования фидерных линий в широком диапазоне используются методы ступенчатых или плавных переходов (рис. 6).

Ступенчатые переходы между двумя линиями передачи представляют собой каскадное соединение N четвертьволновых трансформаторов с различными волновыми сопротивлениями.

В ступенчатом переходе разница между волновыми сопротивлениями соседних ступеней должна быть малой, поэтому отражения от каждого $\Lambda/4$ трансформатора невелики. Кроме того, отраженные волны от пар ступеней еще взаимно компенсируются, так как между парами расстояние $\Lambda/2$. Чем больше ступенек, тем меньше амплитуда некомпенсированной отраженной волны.

Рис. 6. Повышающие трансформаторы: ступенчатый (а); плавный (б)

Плавные переходы получаются из ступенчатого перехода при увеличении ступенек до бесконечности. Волновое сопротивление такого трансформатора становится монотонной функцией от продольной координаты x (см. Рис. 6, б). Среди плавных переходов наибольшее применение получили экспоненциальные трансформаторы, волновое сопротивление которого равно:

$$\rho(x) = \rho_0 e^{bx}, \quad (4)$$

Где x - координата, отсчитываемая от точек $c - d$.

При $\rho_0 = R_A$ длина трансформатора l_T и параметр экспоненты определяются из уравнений:

$$l_T = (1/b) \ln(\rho_\phi / R_A); \quad b = (8\pi / \lambda_{\max})(1 - \text{КБВ}) / (1 + \text{КБВ}). \quad (5)$$

Расчет экспоненциального трансформатора ведут для самой длинной волны рабочего диапазона (λ_{\max}) и допустимого коэффициента бегущей волны (КБВ). Определяется волновое сопротивление по соответствующим формулам конкретной линии, а далее по формуле (4) определяются значения x_i по длине линии. Экспоненциальные трансформаторы применяются для согласования фидеров диапазонных антенн. В диапазоне коротких волн трансформатор имеет длину $l_T = (1...2)\lambda_{cp}$, а на более высоких частотах $l_T = (5...10)\lambda_{cp}$. При одинаковых допусках (КБВ_{доп}) и l_T длина экспоненциального трансформатора может быть больше, чем ступенчатого. Однако, электрическая прочность экспоненциального трансформатора выше, чем у ступенчатого, поэтому в фидерах с высоким уровнем мощности предпочтительнее плавные переходы.

Все рассмотренные согласующие устройства применимы для нагрузок (антенн) с необходимыми изменениями $Z_A = R_A + iX_A$, особенно реактивности (X_A). В случае больших изменений входных сопротивлений Z_A для согласования требуется применять более сложные методы частотной компенсации X_A и, как правило, настраиваемого согласующего устройства.

До сих пор мы рассматривали однородные фидерные линии. На практике линии питания антенн, в общем, являются неоднородными. Неоднородность может возникнуть в процессе изготовления, при монтаже путем включения специальных переходных элементов тракта или при нарушении правил эксплуатации. При прохождении неоднородностей ЭМВ испытывает изменение не только амплитуды, но и фазы. Поэтому электрические параметры реальных фидерных трактов будут комплексными величинами.

3. Устройство и принцип работы симметрирующих и переходных устройств линий питания антенн

Симметрирующее устройство (СУ) представляет собой четырехполюсник (рис. 7), у которого с одной стороны несимметричный вход, а с другой стороны симметричный выход. Симметрирующие устройства иногда выполняют роль симметрирующие - согласующего устройства (ССУ). В зависимости от диапазона частот симметрирующие устройства выполняются на сосредоточенных реактивных элементах (L, C) или на элементах с распределенными реактивностями в виде линий конечной длины.

Рис. 7. Схема симметрирующего устройства

Симметрирующее устройство в виде элементов с сосредоточенными реактивностями применяются там, где катушки (L), конденсаторы (C), трансформаторы физически реализуемы. Это возможно в диапазонах метровых и более длинных волн. Простейшим СУ такого типа может быть симметрирующий трансформатор, который одновременно играет роль согласующего устройства. В маломощных радиостанциях применяют однозвенные и многозвенные симметрирующие четырехполюсники с емкостной или индуктивной настройкой. Схемы подобных устройств приведены на рис. 8.

Более удобным в эксплуатации СУ, на отрезках линий, не требующие перестройки при работе в широком диапазоне частот. Диапазонные ССУ для КВ диапазона могут выполняться из свернутых в многovitковые спирали двухпроводных (рис. 9, а) или коаксиальных (рис. 9, б) линий.

Рис. 8. Симметрирующие устройства на элементах с сосредоточенными реактивными параметрами

При таком включении линий кроме симметрирования обеспечивается трансформация сопротивлений в четыре раза ($\rho_2 = 4\rho_1$). ССУ применяется для питания 75-омным коаксиальным кабелем симметричных КВ антенн.

Рис. 2.2.9. Согласующее-симметрирующие устройства, состоящие из отрезков линий питания

На практике применяется довольно большое количество подобных симметрирующих устройств выполненных на линиях конечной длины. Основная задача, которую они выполняют, заключается в обеспечении электрической симметрии каждой половины симметричной антенны или линии относительно экрана кабеля.

Симметрирующие устройства на отрезках линий используются также и в УКВ диапазоне для питания симметричных антенн с помощью коаксиального кабеля. Наиболее распространенные из них рассматриваются ниже.

3.1 Запирающий цилиндр (четвертьволновый шлейф) представляет собой металлический цилиндр длиной в четверть волны, одетый с зазором на экран коаксиального кабеля (рис. 10).

Верхняя часть цилиндра изолирована от экрана кабеля, а нижняя часть замкнута на экран. Внутренняя часть цилиндра и наружная поверхность кабеля образует четвертьволновую короткозамкнутую линию, входное сопротивление которой очень велико ($Z_{ц} = i\rho_{ц} \operatorname{tg}(kl_{ц})$). Это препятствует вытеканию тока на экран кабеля. Так как $Z_{ц}$ зависит от частоты, то симметрирование сохраняется в узком диапазоне частот.

Запирающий цилиндр также может использоваться для перехода с коаксиального фидера на экранированный двухпроводный симметричный фидер (рис. 10, б).

Рис. 10. Запирающий цилиндр: а – питание симметричного вибратора; б – переход на симметричную линию

3.2 Петлевое устройство (или U-колени) выполняется из отрезков коаксиального кабеля общей линии питания (рис. 11).

Принцип симметрирования заключается в том, что в двух сечениях линии, разнесенных на половину длины волны, напряжения (и токи) равны по амплитуде, но противофазны. Одно плечо (половина) вибратора питается либо непосредственно, либо через трансформатор сопротивлений ($l_1 = \lambda_{cp} / 4$), а питание ко второй половине вибратора подводится через петлевое устройство (l_2), позволяющее менять фазу на 180° .

Рис. 11. Петлевые симметрирующие устройства

Симметрирующее устройство работает в узкой полосе частот, но оно одновременно является и трансформатором сопротивлений. В частности, при питании петлевого вибратора, (см. Рис. 11, в) коэффициент трансформации сопротивлений равен 1:4, т.е. Кабель с $\rho_\phi = 75$ Ом согласуется с входным сопротивлением петлевого вибратора, у которого $Z_A \approx 300$ Ом

3.3 Симметрирующая приставка

Она образуется четвертьволновой ($l_{\Pi} = \lambda_{cp} / 4$) линией, соединенной одним концом с экраном кабеля, а вторым концом подключенной на входе к потенциальному плечу вибратора и центральному проводу линии питания. На рис. 12 показаны в разрезе две схемы выполнения симметрирующей приставки.

Рис. 2.2.12. Симметрирующие приставки: а – продольная; б – комбинированная

При $\lambda = \lambda_{cp}$ приставка является четвертьволновой короткозамкнутой линией $Z_{пр} \rightarrow \infty$, что препятствует вытеканию тока на внешнюю поверхность кабеля и токи ($I_1 = I_2 = I_з = I_ж$) равны по амплитуде. При $\lambda \neq \lambda_{cp}$ часть тока $I_{пр}$ вытекает на внутреннюю поверхность приставки. При этом амплитуды I_1 и I_2 уменьшаются, но равны друг другу, так как $I_1 = I_з - I_{пр}$, $I_2 = I_ж - I_{пр}$, а $|I_ж| \equiv |I_з|$. Следовательно, приставка может работать в широкой полосе частот, обеспечивая равенство и противофазность питающих токов (I_1 и I_2) вибратора.

Кроме рассмотренных симметрирующих устройств существуют различные схемы симметрирования с использованием линий с $l = \lambda/4$ и $l = \lambda/2$ разомкнутых и замкнутых на конце. На практике находят применения комбинированное включение различных СУ, например, симметрирующей приставки и запирающего цилиндра (см. рис. 12, б). При использовании фидерного тракта в антенных устройствах часто возникает необходимость соединения участков различных фидеров между собой, осуществления разветвлений, соединения неподвижной части с вращающейся, включения контрольных приборов и т.д. Для выполнения этих операций применяются специальные элементы фидерного тракта, схема и конструкция которых зависит от диапазона волн, в котором работает радиостанция и от её назначения.

В некоторых случаях возникает необходимость перехода с одной линии питания на другую или в трансформации типов волн. Переходы в линиях с волной ТЕМ выравнивают потенциалы проводников, соединяемых линией с помощью четвертьволновых шлейфов. Разомкнутые или короткозамкнутые шлейфы включаются последовательно или параллельно в области перехода. Переходы с коаксиального кабеля на симметричную линию выполняются путем включения ССУ с повышающей трансформацией сопротивления. Переходы с коаксиального кабеля на полосковую линию (или МПЛ) выполняются без ССУ при условии равенства волновых сопротивлений, соединяемых линий. Существуют различные схемы плавных переходов с несимметричной полосковой линией на прямоугольный или диэлектрический волноводы, а также переходы от одного типа волновода на другой, например круглого волновода с волной H_{11} на прямоугольный с водной типа H_{10} и т.д.

В сантиметровом и дециметровом диапазонах волн для питания полуволновых вибраторов с помощью жестких коаксиальных линий применяют щелевые симметрирующие устройства (рис 13,а) и трехпроводные (рис 13,б) шлейфы.

Рис.13. Симметрирующие устройства на жестких линиях питания

Симметрирующее устройство с четвертьволновыми щелями по своим свойствам аналогично симметрирующей приставке, а трехпроводное устройство состоит из двух $\lambda/4$ шлейфов (короткозамкнутого и разомкнутого). Совмещение симметрирования и согласования обеспечивает устройство, построенное на основе плавных переходов от коаксиального кабеля к двухпроводной линии (см. Рис. 13, в). Такое устройство имеет преимущество по сравнению с рассмотренным выше. Переход представляет собой коаксиальный кабель с вырезанным сектором. Угол среза обеспечивает плавный переход от несимметричной линии с $\rho_{\phi} \approx 75$ Ом к симметричной линии с $\rho_{\phi} > 75$ Ом. Плавный переход к широкой полосе частот сохраняет не только симметрирующее действие, но и согласование с нагрузкой.

Заключение

Эффективное питание антенн и правильное согласование линий передачи являются ключевыми условиями обеспечения высокой эффективности радиолинии. Несоблюдение принципов симметрирования и согласования приводит к появлению антенного эффекта фидера, который искажает диаграмму направленности, снижает КПД антенны и уменьшает помехозащищенность радиолинии. В статье показано, что эти негативные проявления могут быть системно устранены сочетанием узкополосных и широкополосных согласующих устройств с симметрирующими элементами.

Симметрирующие устройства, такие как запирающие цилиндры, петлевые конструкции, приставки и щелевые линии, позволяют обеспечить равенство и противофазность токов на симметричных антеннах, предотвращая утечку энергии на экран фидера. Согласующие трансформаторы и плавные переходы обеспечивают минимизацию отражений на фидере и стабильное согласование на широком диапазоне частот. Комбинированное применение этих устройств делает возможным одновременное решение задач согласования и симметрирования, повышает КПД радиолинии, улучшает её помехозащищенность и сохраняет стабильные характеристики антенн в реальных условиях эксплуатации.

Таким образом, статья подтверждает, что системный подход к согласованию и симметрированию фидеров является основой эффективного и надежного функционирования радиолиний, позволяя максимально использовать потенциал антенн и обеспечивать высокое качество передачи и приема сигналов во всех диапазонах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власенко, В.И. Расчет и проектирование антенн и радиолиний. — СПб.: ВАС, 2009. — С. 23–72.
2. Каменев, В.В., Сосунов, Б.В., Проценко, М.С., Щербаков, Д.С. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства. — СПб.: ВАС, 2007. — С. 31–38.
3. Каменев, В.В., Серков, В.П., Сосунов, Б.В., Сальников, Д.В. Электромагнитные поля и волны. — СПб.: ВАС, 2006. — 232 с.
4. Бровкин, А.Н. Антенны и линии передачи. — М.: Радио и связь, 2015. — 384 с.
5. Попов, Ю.П. Антенные устройства и согласование линий передачи. — М.: Энергия, 2010. — 320 с.
6. Седаков, В.А., Литвиненко, П.П. Симметрирование антенн и переходные устройства. — М.: Физматлит, 2011. — 256 с.
7. Позняк, В.И. Фидерные линии и антенны: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2014. — 304 с.
8. Kraus, J.D., Marhefka, R.J. Antennas: For All Applications. — 3rd ed. — New York: McGraw-Hill, 2002. — 1152 p.
9. Balanis, C.A. Antenna Theory: Analysis and Design. — 4th ed. — Hoboken, NJ: Wiley, 2016. — 1136 p.
10. Поздняков, В.А. Шлейфовые и четвертьволновые трансформаторы для антенн. — М.: Радио, 2009. — 224 с.